

JANUBIY OSIYO MINTAQAVIY XAVFSIZLIK TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA INTEGRATSIYA JARAYONLARI

Xojimurodova Muqaddas Raxmonberdiyevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430379>

Annotatsiya. Ushbu maqola Janubiy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik tizimi muammolariga bag'ishlangan bo'lib, ushbu mavzuni kengroq tahlil qilishga va unga zamonaviy kontekstda yondashishga urinadi.

Kalit so'zlar: Janubiy Osiyo, mintaqaviylik, mintaqaviy xavfsizlik tizimi, RSCT, an'anaviy tahdidlar, noan'anaviy tahdidlar, SAARC, BIMSTEC, BBIN.

PROBLEMS AND INTEGRATION PROCESSES IN THE SOUTH ASIAN REGIONAL SECURITY SYSTEM

Abstract. This article is devoted to the problems of the security system in the South Asian region, and tries to analyze this topic in a broader way and approach it in a modern context.

Keywords: South Asia, regionalism, regional security system, RSCT, conventional threats, non-conventional threats, SAARC, BIMSTEC, BBIN.

ПРОБЛЕМЫ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЮЖНОЙ АЗИИ

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам системы безопасности в южноазиатском регионе и пытается проанализировать эту тему шире и подойти к ней в современном контексте.

Ключевые слова: Южная Азия, регионализм, система региональной безопасности, РСКТ, конвенциональные угрозы, нетрадиционные угрозы, СААРК, БИМСТЕК, ББИН.

Introduction

Janubiy Osiyo mintaqasi o'zining strategik joylashuvi, siyosiy harakatlari, iqtisodiy beqarorlik va tarixiy madaniy rivojlanganligi jihatlariga ko'ra muhim ahamiyat kasb etuvchi mintaqaga hisoblanadi. Bir tomondan Afg'oniston va Markaziy Osiyo bilan, g'arbiy tomondan Fors ko'rfazi davlatlari bilan, sharqiy tomondan esa Janubi-sharqiy Osiyo mintaqasi bilan va ayniqsa, shimoldan Xitoy bilan chegaradosh bo'lganligi, aholisi umumiy mintaqaviy meros, madaniyat, tarixga ega ekanligi, va uzoq davrlar mustamlaka yuki ostida bo'lganiga qaramasdan Janubiy Osiyo kuchli mintaqaviy xavfsizlik dinamikasini namoyon qiladi. Mintaqa Hindiston va Pokiston o'rtasidagi Kashmir mojarosidan tortib, etnik-diniy nizolar, radikalizm, chegara muammolari kabi an'anaviy xavfsizlik tahdidlari va bugungi kunda noan'anaviy tahdidlar hisoblanuvchi iqlim o'zgarishi va atrof-muhit ifloslanishi, kambag'allik, iqtisodiy beqarorliklar, odamlar va narkotiklar savdosi kabi muammolar girdobida qolmoqda. Bundan tashqari, mintaqadagi ikki raqobatlashayotgan davrlarning yadro quroliga egalik qilishi, va bu hududga AQSH, Xitoy va Rossiya kabi tashqi kuchlarning qiziqishi ham mintaqaviy xavfsizlik tizimiga ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Mintaqa davlatlari tomonidan tashkil etilgan mintaqaviy hamkorlik mexanizmlari yoki samarasiz, yoki o'z potensialini to'liq namoyon qila olmagan. Shunday ekan, Janubiy Osiyo mintaqaviy xavfsizlik tizimini chuqurroq o'rganishga doimo zarurat mavjud.

Methods

Ushbu maqolani yozish jarayonida kontent analiz, ivent analiz, tizimli tahlil va tarixiy metodlardan foydalanildi.

Results

Janubiy Osiyo mintaqasi deganda jo'g'rofiy nuqtai nazardan Pokiston, Hindiston, Nepal, Butan, Bangladesh, Shri Lanka va Maldiv orollarini o'z ichiga olgan hudud nazarda tutiladi. Umuman, mintaqa so'zi biroz bahsli atama bo'lib, ko'proq turli qit'alarni ifodalash uchun qo'llaniladi. Ba'zan esa alohida hududlarga nisbatan ham mintaqa so'zi ishlatilganini ko'rish mumkin. Mintaq va submintaqa so'zlari tez tez o'zaro almashtirilib qo'llanilganini uchun ularning farqi ba'zan yaqqol sezilmaydi. Jahon siyosati haqida so'z borganda esa mintaq atamasi siyosiy tus oladi va bu jo'grofiy nuqtai nazardan ko'zda tutilmagan hudud bo'lishi mumkin. Masalan, Janubi-sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasiga Avstraliyaning kiritilishi, Markaziy Osiyo hududiga ba'zan Afg'onistonni qo'shib, ba'zan esa qo'shmasdan ta'riflash mintaqalarning siyosiylashgan nuqtai nazardan belgilanishiga misol bo'la oladi. Xuddi shu kabi Janubiy Osiyo mintaqasiga ba'zi bir tadqiqotchilar Afg'onistonni ham qo'shadilar. Bu AfPakistan yoki Af-Pak atamasi sifatida ma'lum bo'lib, AfPakistan so'zini Mintaqaviy xavfsizlik komplekslari nazariyasi muallifi B.Buzan birinchi bo'lib qo'llagan va ba'zi bir g'arb siyosatshunoslarining Afg'oniston va Pokistonga yagona harbiy-siyosiy hudud sifatida qarashidan dalolat beradi. Af-Pak atamasining kelib chiqishi esa ba'zi bir ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, amerikalik diplomat Richard Xolbrukka nisbat beriladi.

Xolbrukning fikricha, quyidagi uchta sababga ko'ra Afg'oniston va Pokiston yaxlit harbiy-siyosiy hudud o'laroq qaralishi lozim: ushbu ikki davlatning hududida umumiy harbiy operatsiyalar teatrining mavjudligi; 1893-yilgi «Dyurand chizig'i» bo'ylab hal qilinmagan chegara bahslari; qabilalar hududi bo'lgan ochiq chegara rejimidan Tolibon va boshqa terrorchilik tarmoqlari tomonidan foydalanilishi. Va shu bilan birga, Afg'onistonning Janubiy Osiyo mintaqasining integratsiya tashkiloti bo'lgan Janubiy Osiyo Mintaqaviy Hamkorlik Hamjamiyati - SAARC ning to'laqonli a'zosi ekanligi¹. Biroq tez orada Xolbruk va Obama ma'muriyati Pokistonning noroziligi tufayli ushbu atamadan voz kechdi². Ammo siyosiy adabiyotlarda hanuzgacha uni uchratish mumkin. Shu bilan birga, adabiyotlarda Janubiy Osiyo hududini submintaqa atamasi bilan nomlanishi holatlarini uchratish mumkin, va uni Fors ko'rfazi mintaqasidan Afg'oniston ajratib turishi, sharqiy tomondagi chegarasi esa Myanmaga borib taqalishi qayd etiladi.

Shunday qilib, xalqaro munosabatlarda mintaqalar sof jo'g'rofiy birlik emas, balki ba'zi bir siyosiy dasturlarning bir qismi bo'lishi mumkinligini ko'rib o'tdik. Va Janubiy Osiyo mintaqasi misolida ham bu kabi yondashuvlarni ko'rish mumkin.

Xalqaro xavfsizlik masalasini mintaqaviy kesimda qaraydigan bo'lsak, bu avvalambor milliy xavfsizlikning tashqi jihatlarini nazarda tutuvchi tushunchadir. Ushbu jihatlar muayyan davlatning mintaqada joylashgan boshqa xalqaro munosabatlar subyektlari - boshqa davlatlar, mintaqaviy institutlar, harbiy ittifoqlar va integratsiya bloklari bilan ikki tomonlama yoki ko'ptomonlama aloqalar o'rnatish va olib borishdan iboratdir. Mintaqaviy o'lchamdagi xalqaro xavfsizlik tarixan o'zgaruvchan bo'lgan xalqaro tartibotning funksiyasi hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, mintaqaviy xavfsizlik bir tomondan xalqaro xavfsizlikning joriy holati bilan, ikkinchi

¹ Buranov S., Afghanistan as a Bridge connecting Central and South Asia. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3499>, P 320-321.

² Josh Rogin. Team Obama scuttles the term «Af-Pak», foreignpolicy.com, Jan. 20, 2010. <https://foreignpolicy.com/2010/01/20/team-obama-scuttles-the-term-afpak/>

tomonidan esa, ushbu mintaqa davlatlarining dominant maqomdagi milliy xavfsizlik strategiyalari bilan chambarchas bog'liqdir. Mintaqaviy xavfsizlik shunday bir holatki, unda mintaqa davlatlari o'zlarini har qanday harbiy hujum tahdidlari, siyosiy va iqtisodiy bosimdan xoli his qiladi.

Umuman, hozirgi kunda umume'tirof etilgan va mintaqaviy xavfsizlik tizimlarini tushuntirib berish uchun qo'llaniladigan Buzan nazariyasi xavfsizlik komplekslarini jo'g'rofiy jihatdan bir hududda joylashgan davlatlar xavfsizlik muammolarining o'zaro bog'liq ekanligi va unga tashqi kuchlarning kirib kelishi mumkinligi deb ta'riflaydi. Unga ko'ra, dekolonizatsiya davridan beri xavfsizlikning mintaqaviy darajasi avtonomlashib, xalqaro siyosatda ko'zga tashlana boshladi. Sovuq urushning tugashi mintaqaviy xavfsizlik dinamikasining ahamiyatini yanada oshirib yubordi. Barcha davlatlar ikki qutblilikka asoslangan asosiy qarama qarshilik tugaganidan so'ng o'zining yaqin qo'shnilari bilan xavfsizlik munosabatlarini mustahkamlash bilan mashg'ul bo'lib qoldi. Buyuk va kuchli davlatlar o'z mintaqasidan tashqaridagi masalalarga aralashmay qo'ydi. Buzanning fikricha, bu holat «bir qutbli» yoki «ko'p qutbli» tartiblar ramkasiga tushmaydi. Shuningdek, bu globallashuv va mujmal «yangi dunyo tartibi» ham emas. Bu yangi strukturani RSCT, ya'ni mintaqaviy xavfsizlik komplekslari nazariyasi tushuntirib bera oladi.

Mintaqaviy xavfsizlik masalasining tarixiy shakllanish va rivojlanish davrini Mintaqaviy xavfsizlik komplekslari nazariyasining (ingliz tilidagi qisqartmasi - RSCT) mualliflari B. Buzan va O. Vayver uch bosqichga bo'lib ko'rsatadi. Birinchi bosqich 1500-yildan 1945-yilgacha, ikkinchi bosqich 1945-yildan 1990-yilgacha bo'lgan sovuq urush davri, uchinchi bosqich esa sovuq urushdan keyingi davr³.

Umuman jahon siyosatida mintaqaviylik rolining oshib borishi bu Ikkinchi Jahon urushidan keyingi sovuq urush davriga xos bo'lgan xususiyatdir. Buzan va Waever tomonidan taklif etilgan birinchi bosqich davrida ham xavfsizlik tizimlari yaratishga nisbatan urinishlar bo'lgan. Masalan, bu vaqtda eng keng tarqalgan tuzilmalardan biri bu - biror bir umumiy dushmanga qarshi kichikroq davlatlar tuzgan harbiy ittifoqlardir. Bunday ittifoqlar ko'pincha qisqa muddatli va ad hoc xarakterga ega bo'lib, institutsionallashmagan va o'zaro ishonch jihatidan zaif bo'lgan. Qiziqarlisi tarixda mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga ilk urinishlar ham bo'lgan. Bunga misol tariqasida XIII asr o'rtalarida german shahar-davlatlarida tijoratchilarning erkin va xavfsiz harakatlanishlari va savdo qilishlarini ta'minlash maqsadlarida tashkil etilgan Hanza ittifoqini keltirish mumkin⁴. Hanza ittifoqi bugungi mintaqaviy integratsiya bloklariga xos bo'lgan ko'pgina belgilarga ega bo'lganligi adabiyotlardan ma'lum.

Birinchi bosqichni Millatlar Ligasining muvaffaqiyatsizligi yakunlab bergan bo'lsa, aynan Ikkinchi jahon urushidan so'ng mustamlakachilikning tugatilish jarayonlari xalqaro munosabatlarning globallashuvi, ya'ni avvalgi davrlarda jahon siyosatiga ta'siri oz bo'lgan mintaqalar davlatlarining ham faollashuvi, va mintaqaviy xavfsizlik ahamiyatining oshishiga olib keldi. Mintaqaviy tuzilmalar tezlik bilan ko'payib xalqaro munosabatlarning subyektlari soni ortib

³ Buzan B, Waever O. *Regions and Powers. The Structure of International Security*. Cambridge University Press, 2003.

⁴ Игнатенко А.В. Правовой статус и историческая роль Ганзейского союза (один из ранних опытов протоконфедерации в Европе//Российский юридический журнал - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2005. - №3 (47). - С. 134.

bordi. Bu davrdagi mintaqaviy integratsiya tizimlarini tashkil etishga ishtiyoqni uyg'otib bergan namuna bu Yevropa ittifoqining poydevori o'laroq paydo bo'lgan ilk mintaqaviy shartnomalar va tuzilmalar desak adashmaymiz. Chunki ularning muvaffaqiyati, tarixan doimiy nizolar girdobida bo'lib kelgan Yevropaning barqaror rivojlanish yo'liga o'tishi, mintaqaviy integratsiyaning xavfsizlik mexanizmlarini yaratish mintaqada o'zaro ishonchni mustahkamlash borasida samarali bo'lishini ko'rsatib berdi.

Ikkinchi jahon urushidan keyin Janubiy Osiyoda avvaldan diniy nizo ko'rinishida bo'lib kelgan kelishmovchilik endi ikki davlat o'rtasidagi mojaroga olib keldi. Ya'ni bu mintaqadagi davlatlar o'zaro urush holatida vujudga keldi. Bu davrda Hindiston mustaqillikka erishishiga katta hissa qo'shgan Hindiston milliy Kongressining Pokistonga nisbatan positsiyasi juda murosasiz edi va bu mintaqadagi asosiy urushlar ham ayni shu davrda yuz berdi.

Janubiy Osiyo mintaqasida mintaqaviy xavfsizlik tizimi qay tarzda shakllandi va bu jarayonlar qanday kechdi degan savolga yana RSCT nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, mustaqillikdan avval sekyuritizatsiya⁵ jarayoni musulmonlarning siyosiy-madaniy avtonomiyaga erishish talablariga asoslangan bo'lsa, keyin bu ikki davlat o'rtasidagi hududiy bahslar, kuch balansi, bir birini ichki ishlarga aralashishda ayblash tomonga o'zgardi. Pokiston va mintaqadagi kichikroq bo'lgan davlatlar Nepal, Butan, Shri Lanka, Bangladesh va Maldiv - barchasi Hindiston bilan yaqin iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy bog'liqliklar va qisman bir biridan izolyatsiyalanganligi, qisman esa hammasi bir bo'lib ham Hindistonga teng kela olmasligini anglagani tufayli ushbu kompleksga bog'landi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, zamonaviy Janubiy Osiyo mintaqaviy xavfsizlik dinamikasi eng yuqori bo'lgan hudud bo'lib turibdi. Hozirgi kunda ham mahalliy, ham xorijlik tadqiqotchilar ushbu mintaqadagi xavfsizlik muammolarini an'anaviy va noan'anaviy tahdidlarga bo'lib tahlil qilishadi. Va bu yondashuv nisbatan mintaqadagi davlatlari siyosatida ham o'z aksini topmoqda.

Avvalambor an'anaviy tahdidlar haqida fikr yuritadigan bo'lsak, birinchi o'rinda xavfsizlikka jiddiy xavf solib turgan va vaqti-vaqti bilan harbiy to'qnashuvlarga olib kelish ehtimoli yuqori bo'lgan hal etilmagan chegara bahslarini keltirib o'tish lozim. Birgina mintaqaning o'zida o'nlab shunday bahslar mavjud. Masalan,

- Hindiston va Pokiston o'rtasidagi Kashmir muammosi;
- Pokiston va Afg'oniston orasidagi Durand chizig'ining tan olinishi masalasi;
- Hindiston va Pokiston o'rtasidagi Sir Krik bahsi;
- Hindiston va Xitoy orasidagi Aksay Chin va Arunachal bahsi;
- Hindiston-Nepal chegara muammosi;
- Hindiston va Butan o'rtasidagi isyonchi kuchlarning chegara bo'ylab harakati masalasi;
- Hindiston va Bangladesh suv bahsi;
- Bangladesh va Myanma o'rtasidagi Rohinja qochoqlari masalasi;
- Hindiston va Bangladesh o'rtasidagi quruqlik va suv chegarasi bahsi;

⁵ Xalqaro munosabatlar va milliy siyosatdagi sekyuritizatsiya - bu davlatlarning odatiy siyosiy masalalarni xavfsizlik masalasiga aylantirish jarayonidir, bu bilan favqulodda vositalardan xavfsizlikka erishish uchun foydalanish imkoni yaratiladi.

- Hindiston va Shri Lanka o'rtasidagi isyonchi kuchlarning chegara bo'ylab harakati masalasi⁶.

Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ikki tomonlama hududiy bahslar mintaqada 1948-yil, 1965-yil va 1971-yillarda uchta urushga olib keldi. Bundan tashqari, ikki davlat o'rtasidagi nazorat chizig'i bo'ylab hozirgacha kichik inqirozlar sodir bo'lib turibdi. Bulardan eng qonlisi 1999-yilning may-iyul oylarida yuz bergan Kargil urushidir. Shu bilan birga, hozirgacha hal etilmagan Hindistonning Nepal bilan ochiq chegara masalasi, Bangladesh bilan tranzit va suv masalasi kabi boshqa chegara bahslari mintaqaviy hamkorlik uchun katta to'siq bo'lib turibdi.

Janubiy Osiyodagi an'anaviy tahdidlardan yana biri bu ichki diniy-etnik nizolar hisoblanib, mintaqaning deyarli har bir davlatida mintaqaviy va global terrorchilik guruhlariga aloqador va uyushgan jinoyatchilik bilan bog'liq bo'lgan etnik, diniy va so'l kuchlarning muayyan konsentratsiyasi mavjud. Mintaqa til, din, madaniyat va millat-elatlarning xilma-xilligi tufayli ham siyosiy murakkabliklarga duch kelmoqda. Ayniqsa, din Janubiy Osiyodagi siyosiy xavfsizlikka katta ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Pokistonda radikal islomiy guruhlar faoliyati natijasida so'nggi yillarda juda ko'p qo'poruvchilik aktlari sodir etilmoqda. Janubiy Osiyo terrorizm portalida ma'lumotlariga ko'ra, Pokistonning o'zida 44 ta faol terrorchilik guruhlar mavjud, nafaol bo'lgan guruhlar soni esa 26 tani tashkil etadi⁷. Shuni qayd etib o'tish kerakki, Afg'onistonning sobiq hukumati va Hindiston davomli ravishda Pokiston hukumatini terrorchilik guruhlarini qo'llab-quvvatlashda ayblab kelgan. Shuningdek, AQSH rasmiylari ham Pokistonning terrorga qarshi kurashda vijdoni toza emasligini ta'kidlaydi. Pokistonda terrorchilik hujumlarining intensivligi 2009-2010-yillarda eng yuqori darajani ko'rsatgan bo'lsa, nisbatan sust davrdan so'ng 2020-yildan beri asta-sekin yana kuchayayotganini kuzatish mumkin.

Hindistonda ham diniy va etnik radikalizmga asoslangan tashkilotlar 69 tani tashkil etmoqda. Bu statistik ma'lumotlarni mintaqaning boshqa davlatlari misolida ham davom ettirish mumkin. Eng ko'p tilga olinadigan diniy-etnik separatistik guruhlarini sanab o'tadigan bo'lsak, bular Pokistondagi Baloch separatistik harakati, Hindistondagi sikhlarning Halistan separatistik guruhi, Kashmir, Assam, Nagaland va Mizoram harakatlarini keltirish mumkin. Bundan tashqari, Hindistonning bir qancha shtatlarida qurolli so'lichilar harakati - Naksallar faol bo'lib kelmoqda. Buning ustiga ba'zi bir tadqiqotchilar tomonidan Hinduizm pozitsiyasining kuchayishi ham zamonaviy Hindistonning xavfsizligiga tahdid o'laroq baholanmoqda. Bangladesh uzoq muddatli kurashlardan so'ng Chittagong darasi ayirmachilari bilan kelishuvga erishgan edi, endilikda esa Rohinja qochoqlari bilan bog'liq tarang vaziyatga yuzma yuz keldi. Nepalda ham uzoq yillar davom etgan ichki nizolar 2006-yilga kelibgina hal etildi va monarxiya tugatilib, mamlakat demokratik boshqaruv usuliga o'tdi. Shri Lankada ozchilik tamil va ko'pchilik hisoblangan sinhallar o'rtasida o'ttiz yildan ortiq davom etgan fuqarolik urushi tugatilgan bo'lsa ham siyosiy taranglik to'liq bartaraf etilmay qolgan. Maldivda Gayum rejimidan so'ng davom etgan uzoq muddatli siyosiy beqarorliklar orol-davlat iqtisodini izdan chiqardi. Butan qirolligi mintaqaning boshqa davlatlariga nisbatan tinch hisoblanadi va Global tinchlik indeksida 2023-yilda Janubiy

⁶ Muhammad Tarequl Islam. Analysis the Main Characteristics and Dynamics of Sub-Regional Security Complex of South Asia. IOSR Journal of Humanities and Social Sceince, Volume 25, Issue 5, Series 4 (May, 2020), P. 62.

⁷<https://www.satp.org/terrorist-groups/pakistan>

Osiyoning eng tinchliksevar mamlakati sifatida o'n yettinchi o'rinni egalladi⁸. Va nihoyat barchamiz guvoh bo'lgan hodisalar - AQSHning Afg'onistonni tark etishi va Tolibon hukumatining o'rnatilishi. Jahon hamjamiyati tomonidan tan olinmagan toliblar hukumati mamlakatda xavfsizlik vaziyatini izga solishda hali sezilarli muvaffaqiyatga erishgani yo'q.

Xavfsizlikka tahdidlardan biri bu qurollanish poygasi bo'lib, Janubiy Osiyoning ikki yirik davlati yadro quroliga ega bo'lgandan so'ng ba'zi kuzatuvchilar tomonidan noan'anaviy deb ham baholanuvchi tahdid turining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu yadroviy texnologiyalarning tarqalishi xavfidir. Uzoq yillar davom etgan tekshiruvlar va tergovlardan so'ng pokistonlik yadro quroli yaratuvchisi Abdulqodir Xonning ushbu ishlarga aloqasi borligi va anchagina katta guruhdan iborat sheriklari fosh etildi. Ushbu tarmoq yadroviy texnologiyalarni Eron, Shimoliy Koreya va Liviyaga yetkazgani ma'lum va Abdulqodir Xonning o'zi ta'kidlashicha, bundan Pokiston hukumatining eng yuqori doiralarining ham xabari bo'lgan. Xullas, ushbu voqea hozirgi kunga qadar jahon hamjamiyatini yadroviy qurollar texnologiyalarining yanada tarqalish xavfi bilan tashvishga solib keladi va shu bilan birga, bu borada Pokiston hukumatiga nisbatan muayyan ishonchsizlikni ham keltirib chiqargan.

Mintaqada yadro qurolining paydo bo'lishi bilan mintaqaviy xavfsizlik kompleksi yangi o'lchamga ko'chdi. Bu Hindiston va Pokiston o'rtasida nisbatan balansni yuzaga keltirdi, shu bilan birga, kuchli xalqaro taranglik yaratdi va mintaqaviy xavfsizlikning ahamiyatini oshirdi⁹.

So'nggi yillarda Hindiston va Pokiston o'rtasidagi qurollanish poygasi yanaga jadallashayotganini kuzatish mumkin. Avvaliga Hindiston yadro quroli yo'nalishini tanlagandan so'ng, o'zini ortiq xavfsiz deb his qila olmagan Pokiston unga ergashdi. Hindiston ballistik va qanotli raketalarni ishlab chiqishni boshladi, Pokiston ham paritetga intildi. Hindiston «Sovuq start» deb nomlangan doktrinasini e'lon qildi, bunga nisbatan esa Pokiston taktik yadro qurollarini ishlab chiqish bilan javob berdi. Hindiston ballistik raketalariga qarshi mudofaa tizimini rivojlantirmoqda, bunga javoban Pokiston o'z yadro qurollarining joylashuvini o'zgartirish bilan javob berish ehtimoli katta¹⁰.

2019-yilgi Balakot aviahujumlaridan so'ng xavfsizlik vaziyati va kuch balansi yana o'zgardi. Bu hujumning ahamiyati shunda ediki, endi Hindiston strategik tiyib turish siyosatidan voz kechdi. 1999-yilgi Kargil inqirozi davrida Hindiston ikki davlat o'rtasidagi Nazorat chizig'ini kesib o'tmaslikka qaror qilgan edi. Balakotda esa Hindiston Pokiston hududiga kirib, u yerdagi nishonlarga zarba berdi. Bu bilan Pokistonga Kashmirdagi guruhlarni qo'llab-quvvatlamaslik borasida aniq ogohlantirish yuborildi. 2019-yilning 6-avgustida esa Kashmirning maxsus maqomi bekor qilindi. Pokiston tomoni bu harakatni bir tomonlama noqonuniy qadam deb bayonot berdi. Pokiston parlamenti Hindistonning ushbu harakatlarini qoraladi, Milliy xavfsizlik qo'mitasi diplomatik munosabatlar darajasini pasaytirdi. Ikki davlat o'rtasidagi poyezdlar harakati, barcha madaniy aloqalar, shuningdek savdo aloqalarining katta qismi to'xtatildi. Shuni qayd etib o'tish kerakki, Janubiy Osiyoning Pokistondan tashqari barcha davlatlari bu akti Hindistonning ichki ishi deb baholadi va to'liq qo'llab-quvvatladi.

⁸ Global Peace Index 2023. Institute for Economic & Peace. Measuring peace in a complex world. <https://www.visionofhumanity.org/>

⁹ Christian Wagner. Security Cooperation in South Asia. SWP Research Paper. June 2014, Berlin.

¹⁰ Ghazala Yasmin Jalil. Nuclear Arms Race in South Asia: Pakistan's Quest for Security. Strategic Studies. Vol.37, No. 1 (Spring 2017), pp. 18-41. <https://www.jstor.org/stable/48535985>

Bugungi kunda xavfsizlik masalasiga ko'p tarmoqli yondashuv ko'p kuzatuvchilar tomonidan yoqlanadi va noan'anaviy tahdidlar bevosita harbiy vaziyat, qurol-yarog' va qo'poruvchilik harakatlariga va umuman, xavfsizlik sohasiga aloqador emasdek ko'rinsa ham, ularning barqarorlikni izdan chiqara olish xususiyatlarini inkor etishning iloji yo'q. Janubiy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga rahna soluvchi quyidagi noan'anaviy muammolarni sanab o'tish mumkin:

- Iqlim o'zgarishi va atrof-muhitning ifloslanishi;
- kambag'allik va tengsizlik;
- yomon boshqaruv va beqarorlik;
- narkotiklar va odam savdosi;
- iqtisodiy jinoyatlar;
- oziq-ovqat va suv xavfsizligi.

Janubiy Osiyo iqlim o'zgarishlari eng ko'p ta'sir etuvchi mintaqaga hisoblanadi. Himolayda muzliklarning intensiv ravishda erishi va kamayib borishi mintaqaning asosiy daryolari bo'lmish Hind, Gang va Brahmaputra daryolarida mavsumiy suv ko'payib ketish xavfini oshiradi. Musson yomg'irlari sur'atining o'zgaruvchanligi va jazirama issiq hosildorlikka ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shuningdek, dengiz sathining ko'tarilishi va kuchli siklonlar ham so'nggi vaqtlarda mintaqaga uchun xavf solib kelmoqda. Buning natijasida millionlab odamlar tabiiy ofatlardan aziyat chekishi, suv va oziq-ovqat yetishmovchilidan qiynalishi, shuningdek, elektr ta'minotidagi uzilishlardan zarar ko'rishi mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, mintaqadagi barcha davlatlar iqlim o'zgarishi va atrof-muhit ifloslanishining salbiy oqibatlarini allaqachon birdek his qilib kelayapti. Misol uchun, 2022-yilda Pokistondagi musson yomg'irlari halokatli oqibatlarga olib keldi va minglab odamlarning boshpanasiz qolishiga sababchi bo'ldi. 25-avgustda favqulodda holat e'lon qilindi va bosh vazir Shahboz Sharifning bayonotiga ko'ra toshqinlardan 33 million aholi jabr ko'rди, bu esa mamlakat aholisining 15 foizini tashkil etadi. Hind okeanining ekvatorga yaqin qismlarida kuchli bug'lanish tufayli yuzaga kelgan atmosfera daryolari Janubiy Osiyo hududiga qarab siljishi oqibatida 2023-yilda ham musson yomg'irlari ayniqsa Hindiston uchun falokatli bo'ldi. Mutaxassislar bashoratiga ko'ra global isish tufayli bu hodisa yaqin kelajakda ham davom etadi¹¹. Bangladeshda qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlar kam bo'lgani va tabiiy ofatlar tez tez yuz berishi aholi orasida ochlik, to'yib ovqatlanmaslik va sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilishi kabi salbiy oqibatlar kelib chiqarmoqda. Turli topografik sharoitlar va iqlim zonalarida tufayli Nepal davlati ham nisbatan kichik hududga ega bo'lsada, iqlim o'zgarishlari va atrof-muhit muammolariga ta'sirchan hisoblanadi. Iqlim o'zgarishlarining Nepalga asosiy ta'siri zilzilalar, tuproq ko'chishi, suv toshqinlari, yong'inlar va yashin urishi ko'rinishlarida bo'lishi mumkin¹². Shri Lanka ham qurg'oqchilik, suv toshqinlari, havo haroratining ko'tarilishi, yog'ingarchiliklar rejimining o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi kabi ofatlardan eng ko'p zarar ko'ruvchi davlatlar o'ntaligiga kiradi¹³. Mintaqadagi eng kichik va eng kam aholiga ega bo'lgan davlat Butan

¹¹ Shanti Shwarup, Munir Ahmad Nayak, Dennis P.Lettenmaier, Vimal Mishra. Atmospheric rivers that make landfall in India are associated with flooding. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-00775-9>.

¹² Правительство Непала. Центральное статистическое бюро. Статистика по окружающей среде/изменению климата. www.efta.int.

¹³ Органический крах. Как стремительное «озеленение» экономики поставило Шри Ланку на

asosan o'rmonlar bilan qoplangan va shuning uchun ham havoga zararli chiqindilar chiqarilishi deyarli nolga teng. Mamlakat hukumati milliy boylik hisoblanmish o'rmon hududlarini asrab qolishni milliy ahamiyatga molik masala sifatida Konstitutsiyaga ham kiritgan va 60 foizdan pastga tushirmaslik majburiyatini olgan.

Kambag'allik va tengsizlik masalasi Janubiy Osiyoda doimo dolzarb muammolardan biri bo'lib kelgan. Yaqin kunlarda ham kambag'allik darajasi bo'yicha mintaqa dunyo bo'yicha Afrikadan keyin ikkinchi o'rinda turar va kambag'allar aholining 15,09 foizini tashkil qilib, 256,24 millionni tashkil etgan edi¹⁴. So'nggi o'n yillikda ushbu manzara biroz o'zgarib mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti asta-sekin o'sib bordi. Bu borada Hindiston va Bangladeshda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Mintaqa aholisi dunyo bilan yanada ko'proq aloqa qilish imkoniga ega bo'di. Mobil aloqa va internetga ulangan aholi foizi 2014-yildan buyon ikki barobarga oshdi. Masalan, Hindiston 700 million internet foydalanuvchisi bilan Xitoydan keyin ikkinchi onlayn bozorga aylandi. Pandemiya qadar Hindistonda bandlik ko'rsatkichlari tarixiy maksimumni qayd etdi.

Demokratlashish borasidagi yutuqlarga qaramay, mintaqaning aksariyat davlatlarida ichki siyosat qutblashgan va samarali boshqaruv yo'lga qo'yilmagan. Demokratik saylov bilan hokimiyatga kelgan kuchli liderlar ham asosan tor miqyosdagi millatchilik elementlarini o'zida namoyon qilgan dasturlarni ilgari surib kelmoqda. Bu esa usiz ham milliy va etnik jihatdan bo'linib ketgan jamiyatda keskinlikni kuchaytiradi. Masalan, Hindiston va Pokiston orasidagi raqiblik necha yillardan beri millatchi kayfiyatdagi liderlarning hokimiyatni egallab turishiga sabab bo'lmoqda. Hindistonda markaziy hokimiyat kuchlidek ko'rinsa ham, federal darajada birmuncha tarqoqlikni kuzatish mumkin. Pokistonda esa hukumat azaldan harbiylarning mamlakat siyosatiga hal qiluvchi ta'siridan qutula olmay kelmoqda.

Janubiy Osiyo mintaqasining barcha mamlakatlarini o'z ichiga olgan yagona mintaqaviy tashkilot bu 1985 yilda Dakka shahrida davlat yoki hukumat boshliqlari tomonidan imzolangan Nizom asosida tashkil topgan Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik hamjamiyati - SAARC dir. Ushbu hamjamiyatga birlashish g'oyasi boshidan mintaqada tinchlik, xavfsizlik, taraqqiyot va barqarorlikka ko'maklashish maqsadini ko'zlagan edi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, mintaqada an'anaviy va noan'anaviy sohalarda qat'iy xavfsizlik muhitini ta'minlamay turib iqtisodiy taraqqiyot va mintaqaviy integratsiyaga erishib bo'lmaydi. Bu borada Janubiy Osiyo davlatlari mintaqaviy xavfsizlikni nazorat ostiga olishlari va yagona kuchga aylanib SAARC a'zo davlatlarining milliy xavfsizligi va suverenitetiga tahdid soluvchi muammolarga qarshi kurashishlari lozim edi. Biroq SAARC tashkil topganidan beri ko'zga ko'rinarli yutuqlarga erishmadi. Xalqaro kuzatuvchilar buni aynan SAARC faoliyatida Hindiston va Pokistonning o'zaro raqobati bilan bog'liq deb hisoblaydi. Shunday qilib, davlatlararo mojarolar va a'zolarining xavfsizlik muammolari mintaqaviy integratsiya yo'lidagi asosiy to'siq bo'ldi. Shuningdek, har bir a'zo davlatning tashkilotdan kutgan umidlari va ayni damda hadiklari mavjud. Masalan, Hindiston periferiyada joylashgan mayda davlatlarning xavfsizlik muammolari o'ziga qarshi qaratilishi va o'z hududi ustidan nazoratni yo'qotib qo'yishidan hadiksirasa, Pokiston va boshqa kichik davlatlar mintaqada Hindistonning gegemoniyasi o'rnatilishidan qo'rqishadi. Xullas, umumiy manfaatlarni

границ катастрофы. <https://novayagazeta.eu/articles/2022/07/20/organicheskiei-krakh>.

¹⁴ Tonmoy Islam, David Newhouse, Monika Yanez-Pagans. International Comparisons of Poverty in South Asia. Asian Development review, vol.38, no. 1, pp.142-175. https://doi.org/10.1162/adev_a_00161.

ko'zlagan holda hamkorlik qilinishiga o'zaro ishonchning yetarli emasligi katta ta'sir o'tkazib karmoqda.

SAARC faoliyatidagi tadbirlar ro'yxatini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, 2014-yildan beri yuqori darajadagi sammitlar o'tkazilmayotganining guvohi bo'lishimiz mumkin. 18-sammit 2014-yilning 26-27-noyabr kunlari Nepal poytaxti Katmanduda bolib o'tdi va uning yakuniy hujjati bo'lmish Katmandu deklaratsiyasida tashkilotga a'zo davlatlar o'zlarining mintaqaviy integratsiya tamoyillari va maqsadlariga sodiq ekanliklarini yana bir bor tasdiqlab, SAARC ni jonlantirish, Janubiy Osiyo Iqtisodiy ittifoqiga bosqichma bosqich va rejali tarzda Erkin savdo makoni, Bojxona ittifoqi, Umumiy bozor, va Umumiy iqtisodiy va valyuta ittifoqi orqali erishish maqsadida sobit ekanliklarini bayon qilishdi. Keyingi 19-sammit Pokiston raisligida Islomobod shahrida bo'lib o'tishi lozim edi. Biroq 2016-yilning 18-sentyabrida Hindiston armiyasining Kashmirdagi Uri shahri yaqinida joylashgan shtabiga jangarilar hujumidan so'ng Hindiston bunda Pokistonni ayblab sammitni boykot qildi. Undan keyin Bangladesh, Butan va Afg'oniston ham Hindistonni qo'llab, sammitda qatnashishdan bosh tortgani tufayli sammit bekor qilindi. Shundan beri Pokiston va Hindiston o'zaro bir-birini mintaqaviy integratsiya jarayonlarini sekinlashtirishda ayblab keladi. Pandemiya sharoitida bitta oliy darajadagi virtual uchrashuv Hindiston tashabbusi bilan o'tkazildi. Pokiston bosh vaziridan tashqari (Pokiston tomonidan sog'liqni saqlash vaziri ishtirok etdi) barcha a'zo davlatlar rahbarlari ishtirok etgan ushbu virtual uchrashuvda Hindiston bosh vaziri N.Modi murakkab vaziyatda o'zaro yordam jamg'armasi tuzishni taklif qildi va Hindiston tomonidan 10 million dollar ajratilishini ma'lum qildi. Barcha qatnashchilar Kovidga qarshi jamg'armaga hissa qo'shishga rozi bo'ldi. Ushbu yakdillik SAARC faoliyatidagi kamdan kam kuzatiladigan hodisalardan biri bo'lib, favqulodda holatlarda va murakkab sharoitlarda birlashishning samarasini ko'rsatib berdi.

Bugungi kunda SAARC dagi «osilib turgan» muammolardan biri bu Afg'oniston masalasidir. Afg'onistonda Tolibon hukumati o'rnatilgandan beri xalqaro tan olinmaganligi sababli uning tashkilotdagi maqomi noaniqligicha qolmoqda. Chunki Pokistondan tashqari barcha a'zo davlatlar Tolibon vakillarining tashkilot uchrashuvlarida qatnashishiga qarshi. Tashkilotning turli ixtisoslashgan organlarning barchasida Tolibonning ishtirokiga birinchi o'rinda Hindiston yo'l qo'yib bera olmaydi. Shu tarzda hammaning ishtiroki talab etiladigan kengashlarning majlislarini o'tkazish imkonsiz bo'lib qoladi. Shu bilan birga, SAARC bosh kotibi lavozimini Shri Lanka vakilidan so'ng Afg'onistonlik vakil egallashi lozim edi. Ammo tashkilot sekretariati keyingi bosh kotiblikka nomzod sifatida bangladeshlik yuqori martabali diplomat G'ulom Sarvarni tanladi.

SAARC faoliyatidagi muayyan muammolarning deyarli barchasi Hindiston va Pokiston o'rtasidagi o'zaro raqobatga borib taqalar ekan, mintaqada Pokiston ishtirokisiz yangi hamkorlik loyihalari yuzaga kelmoqda. Bular BIMSTEC (Hindiston, Bangladesh, Myanma, Shri Lanka, Tailand, Nepal va Butan ishtirokidagi tuzilma) va tor doiradagi BBIN (Bangladesh, Butan, Hindiston va Nepal) platformalaridir.

Hindiston hukumati terrorizm bo'yicha mintaqaviy konsensusga erishish uchun 2016-yilning noyabrida BIMSTEC ning Goa sammitini o'tkazdi. Ushbu sammitga SAARC a'zosi bo'lgan Afg'oniston va Maldiv ham taklif etildi. Sammitning yakuniy hujjati barcha ishtirokchilar tomonidan terrorizmga qarshi birgalikdagi kurash majburiyatini tan olinishini ko'rsatib berdi. Bu mintaqadagi barcha davlatlarning Hindistonni qo'llab-quvvatlashi va nima uchun SAARC

doirasida bu ilojsiz ekanligini yoritgandek bo'ladi. 2017-yil mart oyida BIMSTEC ga a'zo davlatlarning xavfsizlik maslahatchilari ilk marta xavfsizlik muammolarini, jumladan, transchegaraviy terrorizmni muhokama qilish uchun uchrashdilar. Tuzilmaning 4-sammitining Katmandu deklaratsiyasida ham xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurashda yaqinroq hamkorlik qilish ta'kidlangan. Bundan tashqari, a'zo davlatlar ichki ishlar vazirlarining muntazam uchrashuvlarini o'tkazishga qaror qilindi. Sammitdan so'ng a'zo davlatlar uchun Hindiston tomonidan harbiy mashg'ulot o'tkazildi. BIMSTEC ning tarkibiga qaraydigan bo'lsak, SAARC qatnashchilaridan Afg'oniston, Pokiston va Maldiv bu ro'yxatda yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Lekin SAARC a'zosi bo'lmagan ikki davlat Tailand va Myanma bu tuzilmaga kiradi, ularning ASEAN ga kirishini hisobga oladigan bo'lsak, bu tuzilmaning ko'lami kengayganligidan darak beradi.

Bundan tashqari, BBIN ham samarali sub-mintaqaviy tuzilma ekanligini namoyon qilib kelmoqda. Masalan, SAARC doirasida Pokiston qarshi bo'lganligi uchun imzolanmagan Transport vositalari haqidagi bitim BBIN da qabul qilindi. Bitimga ko'ra, a'zo davlatlar bir birlarining hududlarida yuk va yo'lovchi tashuvchi transport vositalaridan foydalanish va elektron shaklda kuzatish imkonini beradi.

Xulosa

Dunyo aholisining 21 foizi istiqomat qiladigan, yer sharining 3 foizini tashkil qiluvchi unumdor yerlardan iborat Janubiy Osiyo mintaqasi yuqori xavfsizlik dinamikasiga ega hudud bo'lib qolmoqda. Mintaqa bir tomondan Eron va Afg'oniston bilan, shimoldan dunyoning ikkinchi iqtisodiy giganti Xitoy bilan chegaradosh. Sharqda ASEAN davlatlaridan mintaqani Myanma ajratib turadi. Mintaqa tez sur'atlar bilan rivojlanib kelayotgan dunyoning beshinchi raqamli iqtisodi - sekulyar, ko'pmillatli, demokratik Hindiston, jahon hamjamiyati tomonidan tan olinmagan Tolibon hukmronlik qiladigan Afg'oniston, o'z ichki muammolarini hal etishga qodir bo'lmagan deb e'tirof etiluvchi Pokiston, rivojlanayotgan Bangladesh kabi davlatlarni va nisbatan kichik bo'lgan Nepal, Shri Lanka, Butan va Maldivni o'z ichiga oladi.

Buzan va Veyver nazariyasiga ko'ra Janubiy Osiyo davlatlarining barchasi o'zaro bir-biriga bog'liq holda yaxlit mintaqaviy xavfsizlik kompleksini tashkil qiladi. Janubiy Osiyo xavfsizlik kompleksi ham ichki transformatsiyani boshdan kechirib, Hindistonning kuchayishi va Pokistonning zaiflashuvi ortidan asta sekin ikki qutblikdan bir qutblikka tomon o'zgarimoqda. Mintaqaning barqaror taraqqiyotiga to'siq bo'lib turgan qator an'anaviy va noan'anaviy xavfsizlik muammolari mavjudki, ularni faqatgina mintaqaviy aloqalarni kuchaytirib, o'zaro hamkorlik orqali bartaraf etish mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, butun dunyoda yuz bergan mintaqaviylashuv jarayonlaridan ushbu davlatlar ham chetda qolmagan va barchasi mintaqaviy integratsiyaning mintaqadagi tinchlik, barqarorlik, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy taraqqiyot yo'lidagi ahamiyatini tan olgan holda mintaqaviy integratsiya tuzilmasi SAARC ga asos solishgan. SAARC ning maqsadlari, tamoyillari va hujjatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, Janubiy Osiyo ham Yevropa ittifoqi modelini istiqbolli deb hisoblaydi va xuddi u kabi umumiy bozor, iqtisodiy ittifoq va valyuta ittifoqlarini mo'ljal qiladi. Shuningdek, SAARC boshqa sohalarda ham keng tarmoqli hamkorlikka intiladi. Ammo Hindiston va Pokiston o'rtasidagi o'zaro hal etilmagan muammolar va raqobatchilik ushbu tashkilot faoliyatini sustlashtirib kelmoqda. Bir qarashda mintaqada (buni butun jahon miqyosida ham kuzatish mumkin) bir birini takrorlaydigan tuzilmalar ko'payib

ketgandek ko'rinadi. Ammo Janubiy Osiyodagi boshqa BIMSTEC va BBIN kabi loyihalar torroq doirada amalga oshiriladi, butun mintaqa miqyosidagi masalalar uchun esa SAARC hozircha benazir tuzilmaligicha qolmoqda. Fikrimizcha, vaqt o'tishi bilan har qanday lahzada mintaqadagi davlatlar o'z pozitsiyalarini o'zaro yaqinlashtirishi va bu orqali SAARC faoliyatiga yangi impuls berilishi mumkin.

REFERENCES

1. Buzan B, Waever O. Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge University Press, 2003;
2. Buranov S., Afghanistan as a Bridge connecting Central and South Asia. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3499>, P 320-321;
3. Mohammad Tarequl Islam. Analysis the Main Characteristics and Dynamics of Sub-Regional Security Complex of South Asia. IOSR Journal of Humanities and Social Science, Volume 25, Issue 5, Series 4 (May, 2020), P. 62;
4. Josh Rogin. Team Obama scuttles the term «Af-Pak», foreignpolicy.com, Jan. 20, 2010. <https://foreignpolicy.com/2010/01/20/team-obama-scuttles-the-term-afpak/>;
5. Dr. Marium Kamal, Dr. Sarfraz Batool. SAARC: Regionalism and regional Security in South Asia. *Psychologie and Education* (2021) 58(2): 11583-11593;
6. Iryna Tykhonenko. South Asian Regional Security System: The Overview of Non-Western Studies. *European Political and Law Discourse*, Volume 2, Issue 4, 2015;
7. Kathmandu Declaration. Eighteenth SAARC Summit, Kathmandu, Nepal. 26-27 November, 2014.
8. Christian Wagner. India as a Regional Security Provider in South Asia. *South Asia Scan*. Issue No.8, June 2020.
9. Iftexhar Ahmed Chowdhury. Regional Security Cooperation in South Asia: The China Factor. *ISAS Insights*. No.210 - 2 July 2013;
10. Alyson J.K. Bailes and Andrew Cottey. Regional Security Cooperation in early 21st century. *SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security*;
11. Derrick Frazier, Robert Stewart-Ingersoll. Regional Powers and security: A framework for understanding order within regional security complexes. *European Journal of International Relations* 16(4) 731-753, 2010. DOI:10.1177/1354066109359847;
12. Sobia Jamil, Dr. Abdullahi Ayoade Ahmad, Syed Zohaib Abbas Rizvi, Nasa'l Muhammad Gwadabe. An Analysis of Regional Security Dynamics of South Asia in Post 9/11 Period. *International Journal of Scientific and Technology Research*, Volume 9, Issue 01, January 2020;
13. Christian Wagner. Security Cooperation in South Asia. Overview, Reasons, Prospects. *SWP Research Paper* 6, June 2014, Berlin;
14. Aleksandra Kusztal. Theoretical Foundations of Regional Security in International Relations - The Overview. *Journal of Science of the Military Academy of Land Forces*. Volume 49, Number 1 (183) 2017. DOI:10.5604/17318157.1234845;
15. Игнатенко А.В. Правовой статус и историческая роль Ганзейского союза (один из ранних опытов протоконфедерации в Европе//Российский юридический журнал -

- Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2005. - №3 (47). - С. 134;
16. Global Peace Index 2023. Institute for Economic & Peace. Measuring peace in a complex world. <https://www.visionofhumanity.org/>;
 17. Ghazala Yasmin Jalil. Nuclear Arms Race in South Asia: Pakistan's Quest for Security. *Strategic Studies*. Vol.37, No. 1 (Spring 2017), pp. 18-41. <https://www.jstor.org/stable/48535985>;
 18. Shanti Shwarup, Munir Ahmad Nayak, Dennis P.Lettenmaier, Vimal Mishra. Atmospheric rivers that make landfall in India are associated with flooding. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-00775-9>;
 19. Правительство Непала. Центральное статистическое бюро. Статистика по окружающей среде/изменению климата. www.efta.int.;
 20. Органический крах. Как стремительное «озеленение» экономики поставило Шри Ланку на грань катастрофы. <https://novayagazeta.eu/articles/2022/07/20/organicheski-krah>;
 21. Tonmoy Islam, David Newhouse, Monika Yanez-Pagans. International Comparisons of Poverty in South Asia. *Asian Development review*, vol.38, no. 1, pp.142-175. https://doi.org/10.1162/adev_a_00161.